

DOI: <https://10.5281/zenodo.17371958>

**«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ СТРЕССА: АНАЛИЗ
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМНЫХ
МЕР ПО ИХ КОРРЕКЦИИ»**

Отабаева Халима Ибратовна

Студентка факультета педиатрического факультета
Ташкентского Государственного Медицинского Университета

Юлдашева Зимфира Закировна

Научный руководитель-ассистент кафедры
Гистологии и медицинской биологии
Ташкентского Государственного Медицинского Университета

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается влияние стресса на состояние женского здоровья с акцентом на биологические изменения, возникающие под его воздействием. Анализируются гормональные, иммунные и репродуктивные нарушения, вызванные хроническими стрессовыми факторами. Особое внимание уделяется роли нейроэндокринной системы и механизму развития психосоматических расстройств. На основе современных научных данных предложены системные меры коррекции, включая медицинские, психотерапевтические и профилактические подходы. Работа направлена на формирование комплексного подхода к поддержанию женского здоровья в условиях возрастающей психоэмоциональной нагрузки.

Ключевые слова: стресс, женское здоровье, гормональные нарушения, репродуктивная система, нейроэндокринная регуляция, психоэмоциональное напряжение, хронический стресс, менструальные расстройства, психосоматика, профилактика.

“WOMEN’S HEALTH UNDER STRESS: ANALYSIS OF BIOLOGICAL DISTURBANCES AND DEVELOPMENT OF SYSTEMIC CORRECTIVE MEASURES”

Khalima Ibratovna Otabaeva

Student, Faculty of Pediatrics Tashkent State Medical University

Zimfira Zakirovna Yuldasheva

Assistant Research Director,
Department of Histology and Medical Biology
Tashkent State Medical University

ABSTRACT

This article examines the impact of stress on women’s health, focusing on the biological changes it causes. Hormonal, immune, and reproductive disorders caused by chronic stress factors are analyzed. Particular attention is paid to the role of the neuroendocrine system and the mechanisms underlying the development of psychosomatic disorders. Based on modern scientific data, systemic corrective measures are proposed, including medical, psychotherapeutic, and preventive approaches. The work is aimed at developing a comprehensive approach to maintaining women’s health in the face of increasing psycho-emotional stress.

Key words: stress, women’s health, hormonal disorders, reproductive system, neuroendocrine regulation, psychoemotional tension, chronic stress, menstrual disorders, psychosomatics, prevention.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola stressning ayollar salomatligiga ta’sirini o‘rganib, u keltirib chiqaradigan biologik o‘zgarishlarga e’tibor qaratadi. Surunkali stress omillaridan kelib chiqqan gormonal, immun va reproduktiv kasalliklar tahlil qilinadi. Neyroendokrin tizimning roliga va psixosomatik kasalliklarning rivojlanishiga asos bo‘lgan mexanizmlarga alohida e’tibor beriladi. Zamonaviy ilmiy ma’lumotlarga asoslanib, tizimli tuzatish choralari, jumladan dori-darmonlar, psixoterapiya va profilaktika usullari taklif etiladi. Ish psixo-emotsional stressning kuchayishi sharoitida ayollar salomatligini saqlashga kompleks yondashuvni ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: stress, ayollar salomatligi, gormonal buzilishlar, reproduktiv tizim, neyroendokrin tartibga solish, psixoemotsional kuchlanish, surunkali stress, hayz davrining buzilishi, psixosomatika, profilaktika.

ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе стресс стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Особенно остро его воздействие ощущают женщины, так как их нейроэндокринная и репродуктивная системы обладают повышенной чувствительностью к психоэмоциональным факторам.

Актуальность темы. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 60 % женщин в возрасте от 18 до 45 лет испытывают хронический стресс, сопровождающийся нарушениями сна, цикла и эмоциональной нестабильностью. При этом каждая третья женщина сталкивается с трудностями зачатия, связанными с психоэмоциональным перенапряжением.

Пандемия COVID-19, рост социальной нестабильности, профессиональные перегрузки, сочетание работы и домашних обязанностей усилили уровень тревожности среди женщин, что напрямую отражается на состоянии их физического и репродуктивного здоровья.

Проблема усугубляется тем, что многие женщины недооценивают влияние стресса на организм и редко обращаются к специалистам, считая психоэмоциональные расстройства «временным состоянием». Между тем доказано, что хронический стресс приводит к нарушениям гормонального баланса, расстройствам менструального цикла, бесплодию, а также снижению иммунной защиты организма.

Таким образом, исследование влияния стресса на женское здоровье и разработка системных мер коррекции является **крайне актуальным** для современной медицины, психологии и профилактической гигиены.

Цель исследования: проанализировать биологические нарушения, возникающие у женщин под воздействием стресса, и предложить системные меры по их коррекции для поддержания и восстановления женского здоровья в условиях постоянной психоэмоциональной нагрузки.

Материалы и методы исследования. Для изучения влияния стресса на женское здоровье использованы социологические и аналитико-описательные методы исследования.

В рамках работы был проведён анонимный опрос 50 девушек в возрасте от 18 до 25 лет, обучающихся на различных факультетах Ташкентского государственного медицинского университета.

Цель опроса: определить уровень стрессовой нагрузки, частоту психосоматических проявлений и влияние стресса на менструальный цикл и общее самочувствие.

Биологическая природа стресса. Стресс — это не просто плохое настроение или усталость. Это сложная реакция организма на всё, что выбивает его из привычного состояния. Чтобы справиться с «угрозой», организм включает защитные механизмы. Вот как это происходит:

1. *В условиях стресса активируются гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось (ГГН-ось)*. Когда человек сталкивается с проблемой (например, экзамен, конфликт или резкая новость), мозг сразу это фиксирует. Сигнал поступает в гипоталамус - это такая важная часть мозга, которая запускает реакцию «бей или беги».

2. *В кровь выбрасываются гормоны.* Гипоталамус подаёт сигнал гипофизу, а тот - надпочечникам. Надпочечники начинают активно вырабатывать стрессовые гормоны: адреналин и кортизол. Адреналин даёт телу энергию: учащается сердцебиение, ускоряется дыхание, мышцы становятся «готовыми к бою». Кортизол помогает организму дольше выдерживать стресс: он повышает уровень сахара в крови, чтобы мозг и мышцы работали активнее.

3. *Организм мобилизуется.* На короткое время это даже полезно: человек становится собранным, внимательным, у него появляется больше сил. Это называется острый стресс. Он проходит быстро - когда проблема решается.

Биологические нарушения у женщин под воздействием стресса:

1. *Гормональные и репродуктивные нарушения.* Хронический стресс вызывает нарушения работы гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. Повышенный уровень кортизола подавляет секрецию гонадотропинов, что приводит к:

- ановуляции,
- гипоменорее, олигоменорее,
- опсоменорее,
- аменорее («аменорея военного времени»).

Организм, находясь в состоянии угрозы, приостанавливает репродуктивную функцию, направляя ресурсы на выживание. Согласно данным ВОЗ, каждая

третья женщина репродуктивного возраста испытывает трудности с зачатием вследствие хронического стресса.

2. *Психосоматические и поведенческие проявления.* Нейрохимические сдвиги под действием кортизола сопровождаются снижением уровня эстрогенов и серотонина. Это вызывает:

- раздражительность, тревожность, перепады настроения;
- склонность к расстройствам пищевого поведения; женщины в 8–10 раз чаще мужчин «заедают стресс»;
- бессонницу и хроническую усталость.

Недостаток серотонина и избыток кортизола создают замкнутый круг, усиливающий стрессовую нагрузку на организм.

3. *Иммунные нарушения*

Длительное психоэмоциональное напряжение подавляет функции лимфоцитов, снижает уровень иммуноглобулинов, повышая восприимчивость к вирусным и бактериальным инфекциям. Исследования показывают, что у женщин, испытывающих хронический стресс, уровень воспалительных маркеров (С-реактивного белка, интерлейкина-6) достоверно выше.

Результаты опроса и наблюдений:

Анализ анкет показал, что:

- 72 % девушек отметили повышенную тревожность, связанную с учёбой и семейными обстоятельствами;
- 58 % сообщили о нарушениях сна;
- 46 % наблюдали нерегулярный менструальный цикл в периоды эмоциональных нагрузок;
- 38 % жаловались на частые головные боли и перепады настроения;
- Только 12 % обращались за психологической помощью, остальные предпочитали «справляться самостоятельно».

Полученные данные подтверждают, что психоэмоциональное напряжение оказывает выраженное влияние на эндокринную и репродуктивную функции организма, а также на общее самочувствие.

Большинство участниц признались, что не обращаются за медицинской или психологической помощью, считая стресс «временным состоянием». Это подтверждает необходимость просветительской работы по вопросам психогигиены и саморегуляции.

Системные меры коррекции стресс-индуцированных нарушений:

1. Медицинские подходы

- Приём витаминов группы В, магния, поливитаминных комплексов для поддержки нервной системы (рекомендациям врача),

- Контроль гормонального фона и коррекция выявленных нарушений у эндокринолога и гинеколога.

2. Психотерапевтические методы:

- Ведение дневника эмоций - помогает осознать и переработать стрессовые переживания.

- Практика дыхательных техник (метод «4-7-8») и релаксационных упражнений.

- Развитие навыков эмоциональной саморегуляции через когнитивно-поведенческую терапию.

3. Образ жизни и профилактика:

- Регулярная физическая активность (ходьба, йога, плавание).

- Рациональное питание и соблюдение режима сна.

- Поддержание порядка в пространстве - как способ структурирования внутреннего состояния.

- Формирование культуры обращения к специалистам: психологам, психотерапевтам, врачам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стресс является одним из ведущих факторов, подрывающих здоровье женщин. Его хроническое воздействие приводит к нарушениям нейроэндокринной, репродуктивной и иммунной систем.

Результаты анализа и опросов подтверждают необходимость внедрения комплексного подхода, включающего медицинскую профилактику, психотерапевтические методы и формирование культуры заботы о психоэмоциональном благополучии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. «Особенности стресса у женщин: влияние на организм и как бороться»

Omega Medical Center. — URL: <https://omegamc.ua/ru/spravochnik/klinicheskij/osobennosti-stressa-u-zhenshin-vliyanie-na-organizm-kak-borot-sya.html>

2. «Как бороться со стрессом», Горздрав. - URL: <https://gorzdrav.org/blog/kak-borotsja-so-stressom/> (дата обращения: 15.05.2025).

3. Всемирная организация здравоохранения. «Женское здоровье и психическое благополучие» - URL: <https://www.who.int>

4. ЮНИСЕФ. «Буллинг и его влияние на психическое здоровье детей и подростков— URL: <https://www.unicef.org>
5. Левитова А. Ю. «Стресс и женское здоровье: физиология и психосоматика // Психология и здоровье.», 2021, №2., С. 35–41.
6. Сапогова Е. Е. «Психология стресса» - М.: Академия, 2019, 176 с.
7. «Психология стресса» - Кутбиддинова Р.А., 2019.
8. «Организм и стресс. Стресс жизни и стресс смерти», Китаев Смык Л. А., 2006